

SINOSI

Titolo	REAL WORLD EVIDENCE SULL'UTILIZZO DEL MONITORAGGIO CONTINUO DELLA GLICEMIA NEI SOGGETTI CON DIABETE DI TIPO 1
Codice studio	CGM in T1DM in Italy
Obiettivo dello studio	Valutare le caratteristiche dei pazienti con diabete di tipo 1 avviati all'uso del monitoraggio in continuo della glicemia (CGM) e di verificarne l'impatto su endpoint a breve/medio termine (livelli di emoglobina glicata, variabilità glicemica, tempo trascorso in euglicemia, ipoglicemia e iperglicemia) e a lungo termine (sviluppo/progressione delle complicanze).
Dimensioni del campione	È previsto il reclutamento di un numero minimo di 119 pazienti
Disegno dello studio	<ul style="list-style-type: none"> • Multicentrico, osservazionale, longitudinale, prospettico della durata di 10 anni • Numero centri sperimentali: 16
Popolazione in studio	<ul style="list-style-type: none"> • Criteri di inclusione: <ul style="list-style-type: none"> - Età ≥ 18 anni - Entrambi i sessi - Diagnosi di diabete di tipo 1 - Terapia insulinica multi-iniettiva o con microinfusore - Necessità di avviare l'uso del RT-CGM (di qualsiasi modello e marca disponibili sul mercato) in base al giudizio clinico - Firma del consenso informato • Criteri di esclusione: <ul style="list-style-type: none"> - Diabete di tipo 2 o diabete gestazionale - Gravidanza in atto - Uso del RT-CGM nei 6 mesi precedenti
Endpoint dello studio	<ul style="list-style-type: none"> • Primario: <p>Variazione dei livelli di emoglobina glicata (HbA1c) a 6 mesi dall'inizio dell'uso del CGM</p> • Secondari: <ul style="list-style-type: none"> ○ Variazione dei livelli di HbA1c a 12, 24 e 36 mesi dall'inizio dell'uso del RT-CGM ○ Tempo trascorso in euglicemia a 6, 12, 24 e 36 mesi dall'inizio dell'uso del RT-CGM ○ Tempo trascorso in ipoglicemia a 6, 12, 24 e 36 mesi dall'inizio dell'uso del RT-CGM ○ Tempo trascorso in iperglicemia a 6, 12, 24 e 36 mesi dall'inizio dell'uso del RT-CGM ○ Incidenza di ipoglicemie severe dopo 6 e 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti l'inizio dell'utilizzo del RT-CGM ○ Indici di variabilità glicemica a 6, 12, 24 e 36 mesi dall'inizio dell'uso del RT-CGM ○ Andamento temporale dell'HbA1c, del peso corporeo e dei parametri di funzionalità renale (albuminuria, filtrato glomerulare) per tutta la durata del follow-up ○ Sviluppo/progressione della retinopatia diabetica durante tutta la durata del follow-up

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Incidenza di eventi cardio-cerebrovascolari e vascolari periferici durante tutta la durata del follow-up ○ Ospedalizzazioni e accessi al pronto soccorso per eventi correlati al diabete durante i primi 36 mesi di follow-up rispetto ai 12 mesi precedenti l'uso del RT-CGM ○ Giornate lavorative perse durante i primi 36 mesi di follow-up ○ Tassi di interruzione di utilizzo del RT-CGM ○ Patient reported outcomes: SF-12, FHQ, PAID-5, GMSS al baseline e dopo 6 e 12 mesi
Procedure dello studio	I pazienti saranno seguiti in base a normale pratica clinica e con la frequenza stabilita dal diabetologo
Aspetti statistici	<ul style="list-style-type: none"> ● Stima delle dimensioni del campione: Lo studio si propone di arruolare tutti i soggetti con T1DM afferenti ai centri partecipanti che inizino ad utilizzare il CGM. Per evidenziare con una potenza statistica del 90% ($\alpha=0.05$) una riduzione dei livelli di HbA1c a 6 mesi rispetto al baseline di almeno lo 0.3% (assumendo una deviazione standard dell'HbA1c al baseline dell'1.0%), sarà necessario includere un numero minimo di 119 pazienti. ● Analisi statistiche: I valori di HbA1c e degli altri parametri di laboratorio ai diversi follow-up rispetto al baseline saranno confrontati utilizzando il test t di student per dati appaiati (variabili continue normalmente distribuite) o il signed rank test di Wilcoxon (variabili non normalmente distribuite). I tempi trascorsi in euglicemia, in ipoglicemia e in iperglicemia e le misure di variabilità glicemica verranno espressi come mediana e range interquartile e confrontati fra le diverse visite di follow-up utilizzando il signed rank test di Wilcoxon. I confronti dei punteggi dei patient centered outcomes a 12 mesi rispetto al baseline saranno basati sul signed rank test di Wilcoxon. L'incidenza di ipoglicemie severe o di altri eventi maggiori verrà espressa come numero di eventi per 100 persone/anno (incidence rate) ed i relativi intervalli di confidenza (95% CI). Le incidenze verranno stimate attraverso i modelli di Poisson corretti per overdispersione. Tutte le analisi verranno svolte sia sul campione complessivo che stratificate per tipo di terapia insulinica (CSII, MDI) e in base al motivo principale di utilizzo del RT-CGM. Le valutazioni di efficacia verranno inoltre stratificate in base alla percentuale del tempo di utilizzo del CGM, utilizzando modelli lineari generalizzati per misure ripetute.
Aspetti etici	<ul style="list-style-type: none"> ● Lo studio sarà sottoposto all'approvazione da parte dei Comitati Etici di ciascun centro partecipante. ● Il consenso informato sarà sottoposto alla firma dei pazienti